

Yeni Eğitim Teknolojileri Hakkında Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Teachers' Views on New Educational Technologies: A Qualitative Research

Sebahattin Eker¹ Feryat Çevik² Fatma Çevik³ Burçin Demir⁴ Tayfun Yılmaz⁵

¹ Uz. Öğretmen, MEB, Sivas, Türkiye Orcid No: 0009-0000-3064-8762

² Uz. Öğretmen, MEB, Sivas, Türkiye Orcid No: 0009-0004-2460-6274

³ Uz. Öğretmen, MEB, Sivas, Türkiye Orcid No: 0000-0003-3059-0139

⁴ Öğretmen, MEB, Sivas, Türkiye Orcid No: 0009-0005-8871-0609

⁵ Öğretmen, MEB, Sivas, Türkiye Orcid No: 0009-0002-0184-1381

ÖZET

Bu çalışmanın amacı yeni eğitim teknolojileri hakkında öğretmen görüşleri: nitel bir araştırmadır. Bu araştırma, öğretmenlerin görüşlerini derinlemesine analiz etmek amacıyla fenomenolojik bir yöntem kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırma grubu, planlı bir örnekleme stratejisi olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmaya 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Ekim döneminde toplam on dört eğitimci katılmıştır. Çalışma kapsamında katılımcılara, nitel araştırmalarda veri elde etmek için sıklıkla kullanılan açık uçlu sorular içeren görüşme formları verilmiştir. Daha sonra katılımcılardan formları doldurmaları istenmiştir. Eğitim teknolojileri, öğrenme deneyimini zenginleştirme potansiyeline sahipken, etkili kullanımı altyapısal ve pedagojik destek gerektirir. Teknolojik araçlar, öğrencilere global bir perspektif sunarken dikkat dağınıcılığı olma riskini de taşır. Öğretmenlerin teknoloji adaptasyonu, eğitimin kalitesini doğrudan etkiler ve sürekli mesleki gelişim ihtiyacını ortaya koyar. Dijital vatandaşlık ve siber güvenlik, öğrencilere etik bir online bilinç kazandırmanın önemini vurgular. Eğitimde teknolojinin başarısı, teknolojik donanımın ötesinde bilinçli ve planlı bir yaklaşıma bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi.

ABSTRACT

The aim of this study is teacher views about new educational technologies: a qualitative research. This research was designed using a phenomenological method to analyze teachers' views in depth. The research group was selected using maximum variation sampling, which is a planned sampling strategy. A total of fourteen educators participated in the study in the October semester of the 2023-2024 academic year. Within the scope of the study, the participants were given interview forms containing open-ended questions that are frequently used to obtain data in qualitative research. The participants were then asked to fill in the forms. While educational technologies have the potential to enrich the learning experience, their effective use requires infrastructural and pedagogical support. While technological tools offer students a global perspective, they also run the risk of being distracting. Teachers' technology adaptation directly affects the quality of education and highlights the need for continuous professional development. Digital citizenship and cybersecurity emphasize the importance of providing students with an ethical online awareness. The success of technology in education depends on a conscious and planned approach beyond technological equipment.

Keywords: Education, Technology, Educational Technology.

GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyıldaki teknik yenilikler, hızla artan bilgi birikiminin doğrudan bir sonucudur; tersine, teknik gelişmelerin sürekli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi de bilginin yaratılması ve yayılması üzerinde bir etkiye sahiptir. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde eğitimin bu ilerlemelerden etkilenmemesi düşünülemez. Bilim ve teknoloji üretme, yaratıcı ve üretken insanlar yetiştirme becerisi, yüksek kaliteli eğitim kurumlarının standartlarından biridir (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Teknoloji ilerledikçe, eğitim kurumları da yeni müfredatlar ve kaynaklar yaratmak zorunda kalmaktadır (Adıgüzel, 2010). Bu olayların ulusumuz üzerinde de etkisi vardır. Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımı, bilginin hızla yayılması, ders materyallerinin karmaşıklığı, nüfus artışı, eğitmen eksikliği ve teknolojik gelişmelerle çakışan öğrencilerin ilgi alanlarındaki değişiklikler gibi bir dizi faktör tarafından teşvik edilmiştir. Alkan bu durumu şu şekilde tanımlamaktadır: Öğretmenler daha fazla öğrenciye daha kısa

Citation: Eker, S., Çevik, F., Çevik, F., Demir, B. & Yılmaz, T.. (2024), "Yeni Eğitim Teknolojileri Hakkında Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma", International QMX Journal, 3(1), 463-471. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

sürede daha fazla bilgi edinme şansı sunmalıdır. Bu nedenle, öğrenme verimliliğini artırmak için yeni öğretim stratejileri ve yaklaşımları geliştirilmelidir. Eğitimcilerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiyi bağımsız olarak nasıl bulacaklarını ve kullanacaklarını öğrenmeleri çok önemlidir. Daha iyi ve daha hızlı öğrenme-öğretme için yeni araç ve yaklaşımların sürekli olarak araştırılması ve geliştirilmesi şarttır. Modern uygarlıklar hızla değişmekte ve beraberinde iletişim teknolojilerindeki ilerlemeleri getirmektedir. Geleneksel yöntemlerin eğitim alanındaki sorunların çözümünde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelemediği günümüzde, bilgi teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanmak en iyi hareket tarzıdır. İlk ve orta öğretim kurumlarının yanı sıra üniversitelerde de kullanılabilir yeni öğretim stratejileri, teknolojinin ve bilgisayar tabanlı eğitim programlarının hızla gelişmesiyle mümkün hale gelmiştir. "Bilgisayar Destekli Öğretim", teknolojinin yenilikçi ve verimli bir şekilde kullanıldığı bir öğretim yöntemini ifade etmektedir. Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), teknolojinin eğitim ve öğretim bağlamlarına yansımalarıyla ortaya çıkan temel fikirdir. Bilgisayar destekli eğitim, "bilgisayarların öğrenmenin gerçekleştiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına göre yararlanabildikleri bir öğretim yöntemidir" (Uşun, 2004). Teknolojinin öğrenme ortamlarında kullanımıyla ilgili olarak, bilgisayar destekli öğretim, öğrenme sürecini geliştiren bir teknik ve kaynaktır. Eğitim ve öğretimde bilgisayar kullanımı üzerine yapılan araştırmalar, geleneksel öğretime kıyasla bilgisayar destekli öğretimin başarıyı %10-18 oranında artırdığını göstermiştir. Ayrıca, bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) öğrenci başarısı üzerindeki etkisini inceleyen birçok araştırmada da BDÖ'nün öğrencilerin ders başarısını artırdığı belirtilmiştir (Çekbaş, Yakar, Yıldırım ve Savran, 2003; Durukan, 2011). Bilgisayarların eğitimdeki faydaları üzerine yapılan bir meta-analiz araştırması, bu araçların tipik olarak öğrenme süreci üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur (Altun, 2005). Çeşitli ilgi çekici öğrenme etkinlikleri içeren eğitim yazılımları, oyun tabanlı öğrenme ortamları, web tabanlı öğrenme ortamları ve e-öğrenme materyalleri BDÖ'de öğrenme ortamını geliştirebilir (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Bu durumu, bilgisayar teknolojisinin sınıftaki etkililiğini etkileyen birincil unsur olarak görmek mümkündür. Öğrenci başarısını artırmak ve teknolojinin sınıflarda etkin kullanımını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Kasım 2010'da Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi'nin (FATİH) kurulduğunu açıklamıştır. FATİH Projesi'ne göre "her okula bilgisayar" yerini "her sınıfa bilgisayar" a bırakacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında sınıflara internet bağlantılı bilgisayarlar, akıllı tahtalar ve projeksiyon cihazları yerleştirileceği belirtilmiştir (Adıgüzel, Gürbulak ve Sarıçayır, 2011). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2010 yılında başlatılan FATİH Projesi (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), bilgisayar teknolojisinin tüm eğitim ortamlarında kullanılması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Projenin üç yıl içinde tüm eğitim kademelerinde (sırasıyla ortaöğretim, ilköğretim, birinci kademe ve ikinci kademe) ve okul öncesinde bilgisayar teknolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenmektedir.

Eğitimde teknolojik gelişmeler, 21. yüzyılın başından itibaren öğrenme ve öğretme süreçlerini dönüştürmeye başladı. Bu değişiklikler, öğrencilere daha etkileşimli, özelleştirilmiş ve motive edici öğrenme deneyimleri sunma potansiyeline sahip (Johnson et al., 2015). Yeni eğitim teknolojileri hem öğrenci hem de öğretmen için eğitimin sınırlarını genişletmektedir. Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları, öğrencilere bilgiyi pasif bir şekilde alma yerine aktif bir şekilde keşfetme ve oluşturma fırsatı sunar (Collins & Halverson, 2009). Özellikle sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri, öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sunarak öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getiriyor (Freina & Ott, 2015). Öğretmenler için de yeni eğitim teknolojileri, öğrencilere daha bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma fırsatı yaratırken, aynı zamanda profesyonel gelişim ve işbirliği için yeni platformlar ve araçlar sağlar (Richardson et al., 2013). Öğretmenler, çeşitli dijital araçlar ve uygulamalar aracılığıyla, öğrencilere farklı öğrenme stillerine uygun materyaller sunabilirler.

Ancak, yeni eğitim teknolojilerinin getirdiği bu fırsatlarla birlikte, bazı zorluklar da ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin bu teknolojilere aşina olmaları ve etkili bir şekilde kullanmaları için sürekli mesleki gelişim ihtiyaçları vardır (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). Ayrıca, teknolojik altyapının ve destek hizmetlerinin sağlanması, eğitim kurumları için maliyetli ve zorlayıcı olabilir (Bingimlas, 2009).

Eğitimde dijital vatandaşlık ve siber güvenlik konuları da giderek önem kazanmaktadır. Öğrencilere, dijital dünyada etik ve sorumlu bir şekilde nasıl davranacakları konusunda rehberlik edilmesi

gerekmektedir (Ribble, 2015). Özellikle sosyal medya ve çevrimiçi topluluklarda etkileşimde bulunan öğrenciler için bu, kritik bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, yeni eğitim teknolojileri, öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirme potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu teknolojilerin etkili bir şekilde entegre edilmesi için öğretmen eğitimi, teknolojik altyapı ve sürekli destek gerekmektedir.

Eğitim teknolojileri, modern eğitim pratiğinin merkezinde yer alırken, bu teknolojilerin başarılı bir şekilde entegrasyonu ve kullanımı için öğretmenlerin rolü hayati önem taşımaktadır. Öğretmenlerin perspektifleri, eğitim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılmasında ve entegre edilmesinde belirleyici faktörlerden biridir (Ertmer, 2005). Bu nedenle, öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini almak, eğitim politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesinde kritik bir öneme sahiptir.

Öncelikle, öğretmenler sınıf ortamında doğrudan teknoloji kullanıcılarıdır. Bu nedenle, onların deneyimleri, teknolojik araçların gerçekte nasıl işlediğine dair eşsiz bilgiler sunar (Hew & Brush, 2007). Öğretmenler, hangi teknolojilerin öğrenciler için en etkili olduğunu, hangi uygulamaların öğrenmeyi desteklediğini ve hangi araçların pratikte başarısız olduğunu en iyi bilenlerdir.

Öğretmenlerin perspektifleri aynı zamanda eğitim teknolojilerinin adaptasyon hızını ve başarısını da etkiler (Ottenbreit-Leftwich et al., 2010). Eğer öğretmenler, yeni bir teknolojiyi benimsemekte tereddüt ediyorsa, bu teknolojinin sınıf içinde etkili bir şekilde kullanılma olasılığı düşer. Öğretmenlerin endişelerini, sorunlarını ve önerilerini anlamak, eğitim teknolojilerinin başarılı bir şekilde adaptasyonu için temel bir adımdır.

Aynı zamanda, öğretmenlerin deneyimleri ve görüşleri, eğitim teknolojisi alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları için de önemlidir (Zhao & Frank, 2003). Teknoloji ürünleri ve uygulamalarının geliştirilmesi sürecinde, öğretmenlerin ihtiyaçlarına ve önerilerine dayanarak yapılan iyileştirmeler, bu teknolojilerin daha etkili ve uyumlu olmasına yardımcı olabilir.

Öğretmenlerin perspektifleri, aynı zamanda diğer öğretmenlere meslek içi eğitim ve destek sağlama konusunda da değerlidir (Guskey, 2002). Meslektaşlarından gelen geri bildirim ve öneriler, öğretmenlerin yeni eğitim teknolojilerini benimsemelerini ve uygulamalarını teşvik edebilir.

Son olarak, öğretmen görüşleri, eğitim politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynar (Fullan, 2007). Eğitim yöneticileri ve karar vericiler için, öğretmenlerin saha deneyimleri, politika ve uygulamaların etkili bir şekilde şekillendirilmesi için değerli bilgiler sunar.

Özetle, öğretmenlerin yeni eğitim teknolojileri hakkındaki görüşlerini almak, eğitimde teknolojinin etkili bir şekilde kullanılmasının anahtarıdır. Bu görüşler, eğitim politikalarının, araştırma ve geliştirme çalışmalarının, meslek içi eğitimlerin ve teknolojik adaptasyonun şekillendirilmesinde kritik bir role sahiptir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma nitel araştırma niteliğindedir. İncelenen olguların derinlemesine ve kapsamlı bir değerlendirmesini yapmayı amaçlayan çalışmalar nitel araştırmalar için daha uygundur (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için kasıtlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır (Karataş, 2015). Bu çalışmada katılımcıların mümkün olduğunca birbirinden farklı kişiler arasından seçilmesi maksimum çeşitlilik olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Ekim döneminde görev yapan 14 öğretmen araştırmada yer almıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik değişkenleri çeşitlilik göstermektedir. Farklı branşlardan gelen öğretmenlerin yaş ortalaması 35-45 arasında değişmektedir. Genel olarak, katılımcıların çoğunluğu lisans veya yüksek lisans seviyesinde eğitime sahiptir, ancak bazı katılımcıların doktora derecesine sahip oldukları da görülmektedir. Kıdem değişkeni incelendiğinde, öğretmenlerin meslek hayatında geçirdikleri süre 6 ila 22 yıl arasında değişmektedir, bu da katılımcıların mesleklerinde farklı deneyimlere sahip olduklarını göstermektedir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmada katılımcılara, nitel araştırmalarda veri toplamak için yaygın bir araç olan açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formları verilmiş ve formları doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların görüşme formlarını doldurması 45-60 dakika sürmüştür. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.

BULGULAR

Yeni eğitim teknolojilerini derslerinizde ne sıklıkla kullanıyorsunuz ve bu teknolojileri kullanma deneyiminiz sırasında hangi avantajları ve zorlukları yaşadınız?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Yeni eğitim teknolojilerini derslerinizde ne sıklıkla kullanıyorsunuz ve bu teknolojileri kullanma deneyiminiz sırasında hangi avantajları ve zorlukları yaşadınız?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) "Yeni eğitim teknolojilerini neredeyse her dersimde kullanıyorum. Teknolojinin sağladığı görsellik ve interaktiflik sayesinde öğrenciler daha ilgili oluyor. Ancak bazen teknik sorunlar yaşayabiliyoruz ve bu da dersin akışını kesiyor."

(K2) "Aslında bu teknolojileri her dersimde kullanmak istiyorum fakat okulun sağladığı donanım yetersiz olabiliyor. Avantaj olarak, öğrencilerin ilgisini daha kolay çekebiliyorum. Ancak internet bağlantı sorunları ya da uyumsuz yazılımlar zorluk yaratıyor."

(K3) "Ben haftada bir ya da iki kez teknolojik araçları kullanıyorum. Özellikle karmaşık konuları açıklarken büyük avantaj sağlıyor. Ancak öğrenciler bazen bu araçlara fazla odaklanabiliyor ve dersin ana konusundan sapabiliyorlar."

(K4) "Yeni eğitim teknolojilerini kullanmak başta zor geldi. Ancak alışınca, öğrenci katılımının ve ilgisinin arttığını fark ettim. Tek zorluk, bazen bu teknolojilere ulaşımın zor olması."

(K5) "Eğitimde teknolojiyi her dersimde kullanmaya çalışıyorum. Öğrencilere daha renkli ve çekici bir eğitim sunuyor. Fakat bazen planladığım uygulamaların beklediğim gibi çalışmaması zorluk yaratıyor."

(K6) "Benim derslerimde teknoloji kullanımını haftada birkaç kez oluyor. Teknoloji sayesinde dersleri daha interaktif hale getiriyorum. Ancak bazen öğrenciler teknolojik araçları ders dışı amaçlar için kullanabiliyor."

(K7) "Yeni eğitim teknolojilerini kullanma konusunda çekingenim. Arada bir kullanıyorum ve gerçekten öğrenci ilgisini artırıyor. Ancak bu teknolojilere aşina olmamak, başlangıçta beni zorladı."

(K8) "Teknolojiyi her dersimde aktif olarak kullanıyorum. Öğrencilerle daha etkileşimli bir ders işliyorum. Tek zorluk, bazen teknik aksaklıklar yaşamamız."

(K9) "Ben yeni eğitim teknolojilerini ayda birkaç kez kullanıyorum. Öğrenciler için motive edici oluyor. Ancak tüm öğrencilerin bu teknolojilere erişiminin olmaması eşitsizliğe sebep oluyor."

(K10) "Derslerimde sürekli olarak teknolojik araçları kullanıyorum. Ancak, her zaman güncel kalmak ve yeni teknolojilere adapte olmak zorlayıcı olabiliyor."

(K11) "Eğitim teknolojilerini sıkça kullanmam, ancak kullanınca öğrenci dikkatinin arttığını gözlemliyorum. Zorluk olarak, bazen çok fazla seçenek olması ve hangisini kullanacağımı bilememem geliyor."

(K12) "Ben bu teknolojileri ayda bir ya da iki kez kullanıyorum. Özellikle zor konuları öğretirken avantaj sağlıyor. Ancak bazen öğrenciler teknolojiye fazla dalarak ana konudan sapıyorlar."

(K13) "Derslerimde teknolojiyi her fırsatta kullanıyorum. Öğrencilerle aramızdaki etkileşimi artırıyor. Ancak okulun bazen yetersiz teknolojik altyapısı bu konuda bana zorluk yaratıyor."

(K14) "Ben yeni eğitim teknolojilerini oldukça sık kullanıyorum. Öğrenci katılımını artırıyor ve daha kalıcı öğrenmelere olanak tanıyor. Fakat bu teknolojilere erişim konusunda bazı zorluklar yaşıyorum."

Öğretmenlerin yeni eğitim teknolojilerini kullanma sıklıkları ve bu teknolojilere dair deneyimleri üzerine yapılan değerlendirmeler, eğitim alanında teknolojinin giderek daha merkezi bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bu kullanımın en belirgin avantajları arasında öğrenci ilgisinin ve katılımının artması, derslerin daha interaktif hale gelmesi ve karmaşık konuların daha anlaşılır bir şekilde sunulabilmesi yer almaktadır. Ancak bu olumlu yönlerin yanı sıra, öğretmenlerin karşılaştığı bazı zorluklar da dikkat çekmektedir. Teknolojik araçların beklenildiği gibi çalışmaması, okulun teknolojik altyapısının yetersiz olması, bazı öğrencilerin teknolojik araçları ders dışı amaçlar için kullanması ve öğretmenlerin bu yeni teknolojilere adapte olma sürecinde yaşadıkları zorluklar, en sık rastlanan sorunlar arasında sıralanmaktadır. Ek olarak, bazı öğretmenlerin teknolojik eğitim araçlarına tam erişim sağlayamaması veya bu araçların eğitimde nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları gibi eşitsizlikler, eğitim teknolojilerinin entegrasyonunda dikkate alınması gereken önemli hususlardır. Sonuç olarak, yeni eğitim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının getirdiği avantajlar, bu teknolojilerin etkili bir şekilde entegre edilmesi için gerekli altyapı ve eğitimin sağlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin yeni eğitim teknolojileriyle etkileşimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu teknolojilerin öğrenci motivasyonu ve öğrenme süreçlerine olan etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Öğrencilerin yeni eğitim teknolojileriyle etkileşimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu teknolojilerin öğrenci motivasyonu ve öğrenme süreçlerine olan etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) "Yeni eğitim teknolojileri, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Ancak bazen onları gerçek dünyadan soyutlayabiliyor."

(K2) "Teknoloji ile etkileşim, öğrencilerin motivasyonunu artırıyor. Görsel ve etkileşimli içerikler öğrenmeyi daha ilgi çekici kılıyor."

(K3) "Öğrenciler teknolojiye çok hızlı adapte oluyorlar. Bu, dersleri daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı oluyor."

(K4) "Eğitim teknolojilerinin doğru kullanıldığında harikalar yaratabileceğini düşünüyorum. Ancak, yanlış kullanıldığında öğrencilerin dikkatini dağıtabilir."

(K5) "Dijital araçlar, öğrencilere kendi hızlarında öğrenme fırsatı sunuyor. Bu, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretim yapma imkanı veriyor."

(K6) "Bazı öğrenciler için teknolojiyle etkileşim, dersin ana konusundan dikkatlerini dağıtabilir. Doğru dengeyi bulmak önemli."

(K7) "Teknoloji, öğrencilere sınıf dışında da öğrenme fırsatları sunuyor. Bu, öğrenmenin sürekli bir süreç olduğunu gösteriyor."

(K8) "Eğitim teknolojileri, öğrencilere dünyanın dört bir yanından bilgiye erişim sağlıyor. Ancak, bu bilgileri nasıl ele alacakları konusunda rehberlik etmek de önemli."

(K9) "Bazı öğrenciler için teknolojik araçlar sadece bir eğlence kaynağı. Onlara bu araçların eğitim amaçlı nasıl kullanılacağını öğretmek zorundayız."

(K10) "Yeni eğitim teknolojileri, öğrencilere farklı öğrenme stillerine uygun materyaller sunarak öğrenmeyi kişiselleştiriyor."

(K11) "Teknoloji, öğrencilere gerçek dünya problemleriyle ilgili daha fazla bilgi ve farkındalık kazandırıyor. Bu da onların bu problemlere daha duyarlı ve bilinçli yaklaşımlarını sağlıyor."

(K12) "Eğitimde teknoloji kullanımı, öğrencilere öğrenme sürecini daha eğlenceli ve etkileşimli kılarken, aynı zamanda öğretmenler için de birçok fırsat sunuyor."

(K13) "Öğrencilerin teknolojiyle etkileşimde bulunması, onlara yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyor."

(K14) "Teknolojinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilerin motivasyonunu artırabilir. Ancak, bu teknolojilerin bağımlılık yaratabileceğini de göz ardı etmemeliyiz."

Eğitim teknolojilerinin öğretim sürecine katkıları, farklı öğretmen perspektiflerinden geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Bu teknolojiler, öğrencilere geniş bir bilgi yelpazesi sunarak, dünya genelindeki kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, görsel ve etkileşimli öğrenme materyallerinin sağladığı dinamizm, öğrenci motivasyonunu artırabilir. Ancak, bu teknolojilerin dikkat dağıtıcı bir unsur olarak da işlev görebileceği vurgulanmaktadır. Bireyselleştirilmiş öğrenme fırsatları sunan dijital araçlar sayesinde, öğrenciler kendi öğrenme hızlarında ve stillerinde ilerleyebilir. Bu, öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımını desteklerken, aynı zamanda öğretmenlere öğrencilere daha bireysel rehberlik yapma imkanı sunar. Bununla birlikte, teknolojinin eğitimdeki kullanımının dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi gerektiği, öğrencilerin sadece teknolojik araçları değil, aynı zamanda bu araçları nasıl etkili bir şekilde kullanacakları konusunda eğitilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Yeni eğitim teknolojilerinin eğitimde daha etkili kullanılması için okulların ve öğretmenlerin hangi konularda desteklenmeye veya eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile "Yeni eğitim teknolojilerinin eğitimde daha etkili kullanılması için okulların ve öğretmenlerin hangi konularda desteklenmeye veya eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) "Öncelikle teknolojik altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Bazı okullarda hala yeterli donanımına sahip değiliz."

(K2) "Eğitim teknolojileri konusunda sürekli mesleki gelişim programlarına ihtiyaç duyuyoruz. Teknoloji sürekli değişiyor ve bizler de bu değişimlere ayak uydurmalıyız."

(K3) "Öğretmenler olarak, dijital vatandaşlık ve siber güvenlik konularında eğitime ihtiyaç duyuyoruz."

(K4) "Teknolojik araçları sadece bilgi aktarmak için değil, öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik etmek için de kullanmamız gerektiğini düşünüyorum."

(K5) "Yeni eğitim teknolojilerini entegre etmek için ders planları ve müfredatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

(K6) "Eğitim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için sınıf içi teknoloji kullanımı konusunda mentorluk programlarına ihtiyaç var."

(K7) "Öğrencilere dijital beceriler kazandırmak adına özel ders materyallerine ve kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz."

(K8) "Eğitimde teknolojik dönüşüm, sadece öğretmenleri değil aynı zamanda velileri de etkiliyor. Velilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmeli."

(K9) "Öğretmenlerin kendi aralarında deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşabilecekleri bir platforma ihtiyaç var."

(K10) "Eğitim teknolojileriyle ilgili olarak öğretmenlerin karşılaştığı teknik sorunlar için okul içerisinde teknik destek ekiplerine ihtiyaç duyuyoruz."

(K11) "Öğrencilere teknolojiyi nasıl etik ve sorumlu bir şekilde kullanacakları konusunda rehberlik etmek adına özel eğitimlere ihtiyacımız var."

(K12) "Dijital materyallerin ve kaynakların düzenli olarak güncellenmesi ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor."

(K13) "Eğitim teknolojilerinin pedagojik açıdan etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda daha derinlemesine eğitimlere ihtiyacı duyuyoruz."

(K14) "Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun teknolojik araç ve uygulamaların nasıl kullanılacağı konusunda eğitimlere ihtiyacımız var."

Öğretmenlerin eğitim teknolojilerine dair geri bildirimleri, eğitimin çağdaş ihtiyaçlarına yönelik bir dizi önemli temayı ortaya koymaktadır. Öncelikle, okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi gerekliliği, öğrencilere ve öğretmenlere kesintisiz ve etkili bir öğrenme deneyimi sunma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimine olan ihtiyaç, teknolojinin hızla evrilen doğasından ve bu değişikliklerin eğitimde nasıl entegre edileceği konusundaki belirsizlikten ileri gelmektedir. Ayrıca, dijital vatandaşlık ve siber güvenlik gibi konularda öğretmenlerin bilinçlendirilmesi, öğrencilere bu konularda rehberlik edebilme kapasitesini artırabilir. Müfredatın ve ders planlarının, teknolojik araçlarla entegrasyonunu destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiği de öne çıkan bir diğer önemli tema olup, bu, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine daha uyumlu bir eğitim süreci sunma amacını taşımaktadır. Özetle, eğitim teknolojilerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için hem altyapısal hem de pedagojik destek ve eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.

SONUÇ

Yeni eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili yapılan bu değerlendirme, eğitimde teknolojinin potansiyelini ve aynı zamanda karşılaşılan engelleri ortaya koyar. Bu teknolojilerin öğrenci ilgisini ve katılımını artırma potansiyeli, eğitimin dinamikliğini ve etkileyciliğini artırmada büyük bir fırsat sunmaktadır. Özellikle günümüzün dijital çağında, öğrencilere gerçek dünya becerilerini kazandırma amacıyla derslerin interaktif ve teknolojik bir temelde sunulması kaçınılmazdır. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi, altyapısal ve eğitimsel destek gereksinimini de beraberinde getirir. Teknolojik sorunların eğitim sürecini aksatması, öğretmenlerin ve öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, okulların teknolojik altyapısının sadece varlığı değil, aynı zamanda bu altyapının güvenilir ve etkin bir şekilde işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin eğitim teknolojilerine adapte olma süreci de eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Eğitimde eşitsizliğin önlenmesi adına, tüm öğretmenlere bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimlerin sunulması gerekmektedir. Sonuç itibarıyla, eğitimde teknoloji kullanımının getirdiği faydaları tam anlamıyla hayata geçirebilmek için, teknolojik altyapıya ve öğretmen eğitime yapılan yatırımların artırılması şarttır. Sadece teknolojiye sahip olmak değil, bu teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek eğitimin kalitesini artırmanın anahtarıdır.

Eğitim teknolojilerinin getirdiği olanaklar ve potansiyel zorluklar, öğretim sürecinin dinamiklerini ve kalitesini derinden etkileyebilmektedir. Bu teknolojilerin sunmuş olduğu geniş bilgi erişimi, öğrencilere uluslararası kaynaklara erişim imkanı tanıyarak, eğitimde küresel bir perspektif kazandırabilir. Görsel ve etkileşimli materyallerle desteklenen öğrenme deneyimi, öğrencilerin dikkatini daha kolay toplamalarına ve motivasyonlarının artmasına katkıda bulunabilir. Ancak, teknolojik araçların dikkat dağınıcı olabileceği riski, bu araçların kullanımının dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektirir. Bireyselleştirilmiş öğrenme fırsatlarının sunduğu avantajlarla birlikte, öğretmenlerin öğrencilere daha kişisel rehberlik yapmaları, eğitimin kalitesini artırabilir. Ancak, bu potansiyelin tam olarak kullanılabilmesi için öğrencilere teknolojik araçları nasıl etkili bir şekilde kullanabilecekleri konusunda rehberlik ve eğitim sunulması esastır. Sonuç olarak, eğitim teknolojileri, doğru bir şekilde kullanıldığında öğrenme deneyimini zenginleştirebilir, ancak bu, bilinçli ve planlı bir yaklaşım gerektirir.

Öğretmenlerin eğitim teknolojilerine ilişkin geri bildirimleri, modern eğitimin karmaşıklığını ve teknolojinin bu alandaki yerini net bir şekilde vurgulamaktadır. Teknolojik altyapının güçlenmesi, sadece donanımsal bir gereklilik olarak değil, aynı zamanda eğitimin kalitesini ve sürekliliğini artırma aracı olarak görülmelidir. Teknolojinin dinamik yapısının getirdiği sürekli değişim, öğretmenler için bir yandan fırsat yaratırken, diğer yandan mesleki gelişim ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Dijital vatandaşlık ve siber güvenlik konularının eğitimde ele alınması, sadece teknolojik beceri kazandırmaktan öte, öğrencilere etik ve sorumlu bir internet kullanıcısı olma bilinci kazandırma amacını taşımaktadır. Bu, öğrencilerin güvenli ve bilinçli bir şekilde dijital dünyada var olmalarını sağlar. Müfredatın teknolojiyle entegrasyonu, öğrencilere daha bütünsel, uygulamalı ve interaktif bir öğrenme deneyimi sunar. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemeleri yerine, bu bilgiyi uygulama ve analiz etme becerilerini geliştirir. Son olarak, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı, sadece teknolojik donanım veya yazılımın varlığına dayanmaz; pedagojik yaklaşım, strateji ve eğitim de bu sürecin

ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimde teknolojinin gerçek potansiyeline ulaşması, tüm bu bileşenlerin uyum içinde çalışmasına bağlıdır.

Altyapısal Yatırımlar: Okulların teknolojik altyapıları sürekli olarak güncellenmeli ve modern eğitim ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir. Bu, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kesintisiz bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlar.

Pedagojik Eğitim: Öğretmenlere, teknolojik araçları sadece kullanma değil, bu araçları pedagojik bir yaklaşımla nasıl entegre edecekleri konusunda sürekli eğitimler sunulmalıdır.

Dikkat Yönetimi: Teknolojik araçların dikkat dağıtıcı olma riskini minimize etmek için, öğrencilere dikkat yönetimi ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik yapılmalıdır.

Dijital Vatandaşlık ve Siber Güvenlik Eğitimi: Öğrencilere ve öğretmenlere, dijital vatandaşlık ve siber güvenlik konularında düzenli eğitimler verilmeli, bu konularda farkındalık artırıcı programlar düzenlenmelidir.

Entegratif Müfredat Tasarımı: Eğitim programları, teknolojik araçlarla uyumlu hale getirilmeli ve öğrencilere bilgiyi uygulamalı ve analitik bir şekilde deneyimleme fırsatı sunulmalıdır.

KAYNAKLAR

Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı Tahtalar Ve Öğretim Uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 457-471

Altun, A. (2005). Gelişen Teknolojiler Ve Yeni Okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(3), 235-245.

Collins, A., & Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America. Teachers College Press.

Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B., Savran, A. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi. The Turkish Online Journal Of Educational Technology (Tojet), 2(4), 76-78.

Çelen, F. K., Çelik, A., Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve Pısa Sonuçları. Akademik Bilişim 2011, (2-4 Şubat), İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational technology research and development, 53(4), 25-39.

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255-284.

Freina, L., & Ott, M. (2015). A literature review on immersive virtual reality in education: state of the art and perspectives. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 1, 133-141.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Teachers College Press.

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and teaching, 8(3/4), 381-391.

Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2015). NMC horizon report: 2015 K-12 edition. The New Media Consortium.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.

Ottenbreit-Leftwich, A. T., Glazewski, K. D., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2010). Teacher value beliefs associated with using technology: Addressing professional and student needs. *Computers & Education*, 55(3), 1321-1335.

Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know. ISTE (International Society for Technology in Education).

Richardson, J. W., McLeod, S., Flora, K. L., Sauers, N. J., Kannan, S., & Sincar, M. (2013). Large-scale 1:1 computing initiatives: An open access database. *International Journal of Education and Development using ICT*, 9(1), 4-18.

Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. Yeşilyurt, E. (2007). Öğretim Araç-Gereçleri Kullanımına Etki Eden Faktörler. *Ejournal Of New World Sciences Academy*, 2(4), 300-312.

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.

Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An ecological perspective. *American Educational Research Journal*, 40(4), 807-840.